
ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ Б.Н. АЛМАЗОВА В ЖУРНАЛЕ «РУССКИЙ ВЕСТНИК»¹

*Вступительная заметка, подготовка текста
и примечания Е.В. Комольцевой*

В XIX веке имя Бориса Николаевича Алмазова (1827–1876) было хорошо известно читающей России. Свидетельством уважения к памяти писателя стал выход в 1892 г. посмертного трехтомника его произведений, собранного графом С.Д. Шереметевым и включавшего поэзию, прозу, критические статьи, фельетоны и др. [1]. Небольшие и редкие книги Б.Н. Алмазова продолжали выпускаться и в самом начале XX века [см.: 2–6], после чего он был окончательно забыт, будучи представленным лишь небольшими подборками в коллективных сборниках Большой серии Библиотеки поэта; к настоящему времени можно говорить, что с творчеством писателя знакомы лишь ученые-филологи, специалисты по русской литературе второй половины XIX в.

Начав свою литературную деятельность в начале 1850-х гг. в «молодой редакции» «Москвитянина», Б.Н. Алмазов впоследствии сотрудничал со многими другими изданиями, прежде всего сатирическими и юмористическими, такими, как «Развлечение», «Искра», «Заноза» и др. В «Русский вестник» он пришел в 1861 г., сотрудничество продолжалось вплоть до 1864 г., после чего прекратилось и возобновилось только в 1871–1872 гг.; также в 1889 г. журнал осуществил посмертную публикацию ряда произведений Б.Н. Алмазова, в т. ч. перевода «Пленник. Испанская легенда. (Из “Romancego”)» [7, с. 174–181] и стихотворения «Артисту» [8, с. 97], обращенного к П.М. Садовскому и содержащего упоминание о сыгранной им роли Лиры.

Б.Н. Алмазов с 1860-х гг. регулярно обращался к поэтическому переводу, однако на страницах «Русского вестника» при его жизни увидели свет только три небольших по объему перевода – «Одиссей (из Шиллера)» («Долго отчизны искал сын хитроумный Лаэрта...») [9, с. 670], «Колумб (из Шиллера)» («С Богом, отважный пловец! Пусть раздаются насмешки!..») [10, с. 702], «Художнику (из Аппиана)» («Юный и пылкий

¹ Статья подготовлена в рамках реализации в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» работ по гранту Российского научного фонда № 24-18-00040 «Эволюция русского поэтического перевода в контексте идейных концепций литературных журналов второй половины XIX века».

художник, исполненный силы и страсти!..») [11, с. 343–344]. Основную же массу составляли публикации переложений, которые, в большинстве своем, автор называл «подражаниями». По мотивам Второй книги Ездры из Ветхого Завета было создано «восточное сказание» «Истина» [12, с. 297–308]. Публикация стихотворения «Ничтожество (подражание восточному» [13, с. 256–260] предварялась авторским примечанием: «Ничто же ново под солнцем. Иже возглаголет и речет: се сие ново есть, уже бысть в вехех, бывших прежде нас». Так говорит царь Соломон в своем «Екклесиасте». Подтверждение его словам мы находим в его же «Книге Премудрости», некоторые места коей послужили основанием для предлагаемого стихотворения и приведены в нем. Царь израильский, представитель ветхозаветной мудрости, обличая лжемудрецов своего времени, излагает их учение, почти тождественное с учением наших нигилистов и позитивистов. Итак, почти три тысячи лет тому назад водились ловкие люди, которые проводили подобные учения, для собственной выгоды, в практическую жизнь» [13, с. 256]. Более всего при создании «подражаний» Б.Н. Алмазов ориентировался на произведения французского поэта А. Шенье [14, с. 414; 15, с. 702; 16, с. 274; 17, с. 659–660; 18, с. 372–374]; также одно из «подражаний» связано с творчеством Дж. Китса [19, с. 750–752]. Самое значительное по объему переложение «Граф Аларкос» [20, с. 778–811], по указанию редакции «Русского вестника», написано на основе «древнего испанского романа из сборника народных испанских романсов, известного под именем *Romanco*» [20, с. 778].

Подборка произведений, созданных поэтом и переводчиком Б.Н. Алмазовым, подготовлена на основе публикаций в «Русском вестнике» и приведена в соответствие с требованиями современной орфографии и пунктуации.

Из переводов Б.Н. Алмазова

ОДИССЕЙ (ИЗ ШИЛЛЕРА)²

Долг отчизны искал сын хитроумный Лаэрта;
Много земель обошел, много морей переплыл,
Много трудов перенес, много опасностей встретил;
Сцилле ревущей внимал, пасти Харибды прошел;
К темени гор восходил, в мрак преисподний спускался;

² Публ.: Русский вестник. – 1862. – Т. 39. – № 6. – С. 670.

Тщетно! Нигде не обрел к Родине милой пути.
Что же? Когда у кормы сном опочил он глубоким, –
В пристань Итаки святой кормчий направил корабль;
Бросили якорь пловцы; царственный странник проснулся,
Всегда открыл, но в тот миг Родины он не узнал!

Пер. Б.Н. Алмазова

КОЛУМБ (ИЗ ШИЛЛЕРА)³

С Богом, отважный пловец! Пусть раздаются насмешки!
Пусть из усталой руки руль непокорный скользит!
Смело на запад плыви: берег там узришь желанный...
Вверься деснице Творца, в путь тебя мощно подвигшей –
Гений с природой, поверь, будут всегда заодно:
Все, что предрек он толпе, строго исполнит природа.
Выдать дерзнет ли она черни любимца небес:
Ежели берега нет – там, где обещан он миру, –
Чудом воспрянет он сам вдруг из пучины морской.

Пер. Б.Н. Алмазова

ХУДОЖНИКУ (ИЗ ANNIANA)⁴

Юный и пылкий художник, исполненный силы и страсти!
Мучимый вечной тоской чувств безотчетных и бурных,
Вечно томимый приливом мыслей нестройных и смутных,
Тщетно ты выразить жаждешь в ярких живых очертаньях
Думы тревожной тоску, образа призрака неясный,
Тщетно: творенья твои чужды красоты благородной,
Втуне волнуют наш ум дикой, бесплодной тревогой,
Но не пленяют сердец, в душу не льют нам отрады.
Хочешь ли мыслям своим дать выраженье и силу,
Бурный поток вдохновенья направить в русло и границы, –
Древностью ум свой питай, юной душой созерцай,
Мысли спокойной созданья – создания светлой Эллады.
В душу твою низойдут свет, тишина и согласие,
И под святым обаяньем образов чистых и светлых
Чувства и мысли твои в самом своем зарожденьи
Примут живой отпечаток эллинских форм вековечных,

³ Публ.: Русский вестник. – 1862. – Т. 39. – № 6. – С. 702.

⁴ Публ.: Русский вестник. – 1864. – Т. 51. – № 5. – С. 343–344.

В плоть облекутся и примут грацию, стройность и силу.
Так, на берегах Эвротаса, во дни золотые искусства,
Когда молодая спартанка, жена благородного мужа,
Вдруг ощущала под сердцем плоти живой зароденье,
Тотчас заботливый муж ставил пред верной подругой
Статую или картину – мысли высокой созданье,
Чтоб, услаждаясь красами стройных богов и героев,
Взор свой питала она прелестью форм олимпийских:
Строгой красой очертаний, правильных лиц благородством,
Строем классическим тела, крепостью мышц напряженных.
И созерцала супруга лики богов; созерцала
Легкую станом Киприду, и полнораменную Геру,
Гермеса тонкие члены, и тело округлое Вакха,
Поступь и взор Артемиды, довольной своими стрелами,
Грозно-прекрасного Феба, и мощно-спокойного Зевса.
В недрах ее между тем зрел и слагался зародыш,
И отражались на нем матери все впечатленья;
Время текло – и зародыш рос, становился младенцем
И появлялся на свет подобен богов изваяньем –
Строен, и бодр, и прекрасен, и мышцами крепок, и силен.

Пер. Б. Алмазова

**ПЛЕННИК
ИСПАНСКАЯ ЛЕГЕНДА
(ИЗ “ROMANCERO”)⁵**

Горько плакали французы,
Горько плакал Карл Великий,
Весть узнавши роковую
О побоище несчастном
При ущельях ронсевальских:
Там отборная дружина
Храбрых рыцарей французских
Вся погибла в лютой сече,
В битве с полчищами мавров;
Там легли на поле чести
Храбрецы-любимцы Карла –
Все его двенадцать пэров;

⁵ Публ.: Русский вестник. – 1889. – Т. 203. – № 7. – С. 174–181.

Там от всей французской рати
Лишь один в живых остался –
Граф Гваринос, славный воин;
Да и тот с разбитой бронею,
Без щита и весь изранен,
Был захвачен в плен врагами.
Был Гваринос молод, статен,
Был высок, красив и силен,
Был давно известен маврам
Он воинскою отвагой.
И когда Гваринос пленный
Приведен был с поля битвы
Пред вождей неверной рати,
За него вступили в распрю
Повелители неверных:
Всем был люб Гваринос смелый,
И хотел меж ними каждый,
Чтоб ему во власть достался
Пленный рыцарь, знатный родом,
Славный доблестью и силой.
Наконец, они решили
Кончить спор и бросить жребий
По Гвариносе прекрасном
Мусульманские владыки,
И семь раз желанный жребий
Выпадал по воле счастья
Их калифу, Марлотёцу.
Марлотец, веселья полон,
Взором радостным и гордым
С головы до ног окинул
Дон Гвариноса и молвил:
«Слушай, храбрый граф Гваринос!
Ты теперь мой вечный пленник,
Вечный раб. Теперь я властен
Заковать тебя в оковы
И продать другому в рабство,
Иль казнить позорной казнью,
Иль отдать на растерзанье
Львам и тиграм разъяренным...
Я могу тебя, Гваринос,

Истомить работой тяжелой,
Тяжкой, низкой и постыдной:
Будешь ты впряжен в телегу,
Будешь ты возить, как кляча,
И известку, и каменья.
Иль в подземных рудокопнях,
Смрадным рубищем покрытый,
Будешь ты до самой смерти
Наряду с рабом преступным,
Низким делом запятненным,
Землю рыть с утра до ночи,
Задыхаясь, как в могиле,
В мрачном, душном подземелье.
Но клянусь тебе Аллахом,
Храбрый, честный мой Гваринос,
Не хочу твоей я смерти;
Не хочу я сердце тешить,
На твои взирая муки,
Не хочу, чтобы мой пленник,
Отрасль предков благородных,
Был поруган на чужбине...
Ты пришелся мне по сердцу,
Ты пленил меня, Гваринос,
Удальством своим, отвагой
Гордым взором, смелой речью
И осанкой благородной.
Не по мне твоя лишь вера!
Я тебя осыплю золотом,
Возвращу тебе свободу,
Подарю тебе я в жены
Дочерей моих прекрасных,
А в приданое за ними
Отделю тебе полцарства;
Лишь, молю тебя, исполни
Ты одно мое желанье:
Отрекись перед Кораном
От своей неправой веры,
Будь, как я, таким же мавром
По обычьям и закону».
Усмехнулся пленный рыцарь,

И в ответ на речь калифа
Он сказал: «Ты, верно, шутишь
Надо мной, калиф неверных.
Если ж ты такие речи
Не шутя со мной заводишь,
То скажу тебе я прямо –
Видно, ты с ума рехнулся
После битвы ронсевальской,
И не диво, что сегодня
Ты от радости неожиданной
Потерялся, обезумел:
В первый раз твои арабы
Взяли верх над нами в битве.
Если ж ты с ума сегодня
Не сошел, то, полагаю,
Без него на свет родился.
Если б в разуме ты полным
Был теперь, то не посмел бы
И во сне подумать, нехристь,
Чтобы я – я, граф Гваринос,
Мог твоим прельститься златом
И мою святую веру
Променять, тебе в угоду,
На закон твой нечестивый.
Нет, закон свой христианский
Не продам я ни за злато,
Ни за царскую корону,
Ни за жизнь, ни за свободу!»

Поблелел калиф надменный,
Задрожал от злобы лютой,
Речь Гвариноса услышав,
И велел своим арабам
Заковать его в железо
И отвезть в свою столицу,
В крепкий город Сарагосу.

Там в подземную темницу
Заключен был дон Гваринос,
И семь лет томился узник,
Света Божьего не видя,

В душной, каменной той темнице,
Погружен в воде по плечи,
Скован тяжкими цепями.
И в те дни, когда для мавров
Наступал великий праздник
В честь и память их Пророка,
В дни их игрищ и веселья,
Приходил палач в темницу,
И, ругаясь над пленным
Плоть его терзал нещадно
И бичами, и железом.

Уж прошла восьмая осень
С той поры, как граф Гваринос
Был в плену у Марлотёца.
Вот приехал в Сарагоссу
Именитый гость с востока –
Сын багдадского калифа.
И хотел пред ним похвастать
Марлотёц своей дружиной –
Показать проворство, ловкость,
Силу мышц и меткость глаза
Удалых своих арабов.
И велел он столб поставить
Вышиной в четыре мачты
И прибить к его вершине
Медный щит гвоздем в три пяди.
И в тот щит своей дружине
Приказал пускать он стрелы,
Чтобы сбить его на землю.
От зари и до заката
Целый день стреляли мавры
В Марлотецев щит блестящий,
Но пернатые их стрелы
До щита не долетали.
Целый день смотрел в молчаньи
Сын багдадского калифа
На напрасные усилия
Марлотецевой дружины.
Наконец, когда уж солнце

Приближался к закату,
Громко он расхохотался
И сказал, смеясь, калифу:
«Ну, калиф, пора уж кончить
Эту долгую потеху:
Головой тебе ручаюсь,
Никому из здешних мавров
Не попасть стрелой из лука
В эту цель: они не в силах,
Точно малые ребята,
Натянуть рукою слабой
Тетиву тугую лука.
Видно, воздух, солнце, небо
Или, может быть (кто знает!),
И вино страны испанской
Их изнежило чрез меру,
И они из кровных мавров
В готов все переродились».

Вспыхнул гневом в гордом сердце,
Речь обидную услышав,
Марлотец, но ни полслова
Не сказал в ответ он гостю,
Только стиснул крепко зубы,
Засверкал свирепо взором,
И, всадив глубоко шпоры
В своего коня степного,
В свой дворец один помчался,
И такой указ народу
Написал, дрожа от злобы:
«Марлотец, калиф испанский,
Объявляет всем арабам:
Да никто из правоверных
Не дерзнет коснуться пищи,
Не дерзнет и сну предаться...
.....
Груды матери устами...
.....
Не сшибет стрелой из лука
Щит калифа Марлотца».

И глашатаи завтра
Огласили с трубным звуком
Всем по стогнам Сарагоссы
Волю грозную калифа.

.....
.....
.....
.....

И услышал в подземелье
Над собою граф Гваринос
Конский топот непрерывный
И толпы народной крики,
И воскликнул со слезами
Пленный рыцарь: «Боже, Боже!
Видно, нынче снова праздник
У арабов окаянных,
И придет ко мне в темницу
Мой мучитель исступленный,
И весельем лютым полон,
Плоть мою терзать он станет».
– Нет, ошибся ты, Гваринос, –
Возразил со злобным смехом
Заключенному тюремщик, –
Не придет к тебе сегодня
Твой мучитель: нынче будни.
– Отчего ж, – спросил Гваринос, –
Над собой теперь я слышу
Будто ропот волн бегущих,
Шум глухой толпы народной,
Отчего над подземельем
Вся земля дрожит и стонет?

.....
.....

– Оттого, – сказал тюремщик, –
Что теперь со всей Кордовы
Собрался народ на площадь.

.....
.....
.....
.....

Лишь окончил речь тюремщик,
Как Гваринос, весь в тревоге,
Так воскликнул, потрясая
Ненавистными цепями:
«Ах, когда бы был со мною
Боевой мой конь ретивый,
Да копьё мое, да шпоры,
На коня б вскочил я мигом,
И, вонзив в бока крутые
Шпоры острые стальные,
Быстрым вихрем полетел бы
Я по площади широкой
И копьём моим тяжёлым
На скаку свалил бы сразу
Марлотцев щит на землю!»
– Где тебе! – сказал тюремщик, –
Уж семь лет, как ты в оковах
В подземелье здесь томишься;
Ты расслаб уже всем телом
От оков и истязаний,
И в тебе не хватит силы
Совладать с копьём тяжёлым.
Да и конь-то твой ретивый
Был конем давно когда-то,
А теперь забит, замучен,
Изнурен в работе тяжкой,
Стал он хуже всякой клячи.

Переложения Б. Н. Алмазова

ИСТИНА ВОСТОЧНОЕ СКАЗАНИЕ⁶

I

Когда венец державный Кира
Могучий Дарий принимал,
На праздник царственного пира
Своих вельмож он созывал.

⁶ Публ.: Русский вестник. – 1861. – Т. 36. – № 11. – С. 297–308. По мотивам Второй книги Ездры (Ветхий Завет).

С пределов Индии богатой,
Из африканских знойных стран,
С долин песчаных Арарата,
Из стен цветущих Экбатан
Сатрапы гордые толпами
Стеклися в трепете немом,
И с драгоценными дарами
Простерлись в прах перед царем,
И царь с безмолвными гостями,
В забвенье царственных тревог,
На ложе, убранном цветами
За пышной трапезой возлег.
Раздалось дев стыдливых пенье,
Раздался звон согласных лир,
И, как волшебное виденье,
Блистал роскошный царский пир.
Востока вина дорогие
Багряно-светлою струей
Лилися в кубки золотые
С искусной эллинской резьбой;
С кошниц тяжелыми кистями
Янтарный падал виноград;
С курильниц легкими волнами
Струился нежный аромат;
И грезы сладостной дремоты
Гоня прохладою живой,
Кругом шумели водометы
Неистошимою струей.
И пышно рдел в лучах заката
Высокий мраморный чертог,
Весь убран в ткани, жемчуг, золото –
Во все, чем Индия богата,
Чем древле славился Восток.

Блится пир... звучат цевницы,
Струится ток заветных вин...
Но гру́сны сумрачные лица
Гостей, и мрачен властелин.
С главою, миртами увитой,
Задумчив, бледен и уныл,

Склонившись на руку ланитой,
Он перед чашей позабытой
Молчанье грозное хранил.
И все вокруг, полны боязни,
Уж ждали слов свирепой казни,
И каждый с ужасом читал
Свой приговор на мрачном лике
Востока нового владыки
И слова рокового ждал;
Но царь, как туча громовая,
Полна перунов, но немая,
Был мрачен, грозен и молчал.
И будто вдруг внезапным шумом
От сна среди ночи пробужден,
Вздрыгнув, и оглянулся он,
И взором зорким и угрюмым
Гостей трепещущих обвел,
И рек среди общего смятенья:

– В ту ночь, когда на свой престол
Стопою смелой я взошел,
Мне снилось странное виденье.
Мне снилось, будто я стою
Один в неведомом краю:
Вокруг меня холмы крутые,
Пески, утесы скал нагих,
И рощи кедров вековых
И маслин, и сады густые,
И кровли хижин по холмам;
И возвышался предо мною
В развалинах какой-то храм,
Поросший мохом и травой.
Стою... Вдруг кто-то за скалою
Меня по имени назвал:
Я оглянулся – и предстал
Моим очам в одежде белой
Какой-то отрок гордый, смелый,
И строгим голосом сказал:
«Трепещет все перед тобою.

Твой жребий славен и высок:
Ты царь! Признал тебя Восток
Своим вождем и судиею!
Заслышав зов единый твой,
Как ярый вихрь, в кровавый бой
Полки послушные стремятся,
И жены юные толпой
Вкруг ложа твоего теснятся.
В гордыне сердца своего
Ты мнишь, что ты всему владыка,
И что в земле твоей великой
Сильнее, выше ты всего.

Но знай, не все перед тобою
Склонилось с трепетом немым,
Не все с покорностью слепою
Внимает прихотям твоим.
Скажи же мне, о царь надменный,
Что́ крепче, выше всех царей,
Что́, после Бога, во вселенной
Все движет властью потаенной –
Что́ на земле всего сильней?»
И трижды отрок дерзновенный
Меня сурово вопрошал,
Но я безмолвный и смущенный,
Как в преступленьи уличенный,
Потупя взор, ему внимал.
С тех пор во мне неумолимый
Все голос отрока звучит,
И мне вопрос неразрешимый
Неумолкаемо твердит,
И гонит сон, и сердце гложет...
Готов я царство разделить
По-братски с тем, кто мне поможет
Вопрос ужасный разрешить!
Внимайте ж царское веленье:
Пускай о царском сновиденьи
Узнает верный мой народ,
И только на небе блеснет
Над Вавилоном луч денницы,

Вы кличьте клич по всей столице:
Сзывайте книжников, жрецов,
Волхвов, пророков иудейских,
И звездочетов всех халдейских,
И всех восточных мудрецов,
И чтимых праведно молвою
В народе старцев и мужей, –
Да все предстанут предо мною
В советной храмине моей,
И светом мудрости осветят
Мой ум, блуждающий во мгле,
И мне торжественно ответят:
Что́ всех сильнее на земле?»

II

Завтра с первыми лучами
Стеклися тихими толпами
В советной храмине царей
Вокруг сияющего трона
Жрецы и власти Вавилона
И сонм мудрейших из мужей.

Суровой думой изнуренный,
Двором и стражей окруженный,
Явился Дарий и воссел,
И вызвать трижды повелел
Он мудрецов на состязанье.
И трижды царское воззванье
Глашатай громко возгласил,
Но долго робкое молчанье
Весь сонм вокруг него хранил.
Но вот собранье расступилось,
И перед сумрачным царем
Вдруг трое юношей явилось
С открытым взором и челом.

В них сердце правдой пламенело,
Их ложь опутать не успела,
Им опыт уст не заковал.
И первый юноша вещал:

– Есть в мире много сил великих,
Благих и кротких, злых и диких,
И каждой власть своя дана;
Но есть одна... и нет ей равной –
То сила влаги своенравной,
То сила чудная вина.
Вино со дна души унылой
Уносит бремя злых забот,
Вливает в слабых жизни силы
И чадом воинского пыла
На гибель робкого влечет;
И лютым гневом воспалит
И злобой кроткие сердца,
И души черствые смягчает,
И вдруг безумством поражает
Высокий разум мудреца.
Оно не внемлет сильным мира,
Не чтит священный блеск седин,
Пред ним равны богач и сирий,
И раб, и мощный властелин.

Вино наш друг, но друг опасный!
И счастлив тот, кто свой фиал
Лишь влагой чистою и ясной
Из волн Хоаспа наполнял⁷.

Так первый юноша вещал,
И, общий шепот одобренья
Заслышав в радостном смущеньи,
Умолк вития молодой.
И начал речь свою второй:

«Велик и крепок строй природы
Могуч стихий ее напор,
Грозны морей свирепых воды
И высоки твердыни гор;
Но над природой непокорной

⁷ Древние персидские цари пили воду только из реки Хоаспа. Даже в самых дальних походах бочки с этой водой сопровождали их повсюду. – *Примечание Б.Н. Алмазова.*

В борьбе открытой и упорной,
Сломив гордыню силы злой,
Царит бесстрашно род людской.
Но те, пред кем молчат стихии,
Пред кем смирились моря
И пали горы вековые,
Благоговейно клонят выи
Пред дивной властью царя.

Да, силен царь! Он стяг священный
Народов, страж их неизменный.
Один по воле движет он
Толпы бесчисленных племен:
Речет – и зиждутся законы;
Речет – и грады в прах падут,
Речет – и в страхе миллионы
На смерть безропотно идут;
Речет – и, злобою объято,
На царство царство восстает,
И брат подымется на брата,
И род подымется на род;
Речет – и братски после бою
Народы об руку идут, –
Сгорая лютою враждою,
Друг другу руку подают.
И сколько стран неизмеримых,
Племен, в вражде непримиримых,
Связует в царство он одно,
Как некрушимое звено!

Рассей же, царь, свои сомненья,
Забудь о мрачном сновиденьи
И верь: святая власть царей
Здесь на земле всего сильней.

– Да-да! Ты всех сильней! И кто же,
Кто дерзкий усомнится в том? –
Воскликнул двор и все вельможи –
И пали ниц перед царем.
Но юный царь нетерпеливо

Восторга шумного порывы
Суровым взглядом вдруг прервал,
И третий юноша вещал:

– Так! Силен царь! Ему над нами
От вышней власти власть дана.
Но и царей мы зрим рабами:
И над всеильными царями
Всеильно властвует жена.
Ее чарующему лику
К сердцам незримый доступ дан...
Я видел грозного владыку,
Когда, любовью обуян,
В венце, в порфиру облеченный,
С своей наложницей презренной
Он здесь на троне восседал
Пред всем двором, и униженно
Ей лесть и ласки расточал.
Смотрел ей в очи с умиленьем;
Она ж, не внемля ничего,
С неодолимым отвращеньем,
С усмешкой злобной и презреньем
Смотрела дерзко на него.
И вдруг вокруг себя взглянула, –
И с диким криком оттолкнула
Царя неистовой рукой,
Сверкнула взором, задрожала.
Вскочила с трона и сорвала
Венец с главы его седой,
И взором обвела сердитым
Весь двор и, бешенством горя,
Пред всеми била по ланитам
С безумным хохотом царя.
И царь ей нежно улыбался
И робко потуплял свой взор,
А вокруг царя надменный двор
Меж тем дрожал и пресмыкался.

И много доблестных владык,
И много судий непреклонных

На путь деяний беззаконных
Подвиг лукавый женский лик.
Царь Соломон, пророкам равный,
Воздвигший храм Царю царей,
Светильник мудрости державный,
Краса израильских мужей,
Презрев, в безумстве несказанном,
Еговы грозного закон,
Перед бездушным истуканом
Склонялся в прах челом венчанным
В угоду своенравных жен.

И сам борец непобедимый
И крепкий мышцею Самсон
На персях женщины любимой
Рукою нежной побежден.
Мы помним чудное преданье:
Когда суровый бич войны
Егова гневный в наказанье
Послал стране обетованья
Из Ассирийския страны;
Тогда по всей земле Сионской
Израиль в ужасе стонал
И с грозной ратью вавилонской
Никто сразиться не дерзал;
Но в вражий стан стопою верной
Проникла юная вдова –
И с плеч могучих Олоферна
Скатилась грозная глава,
И мощный враг бежал в смятеньи, –
И так Израиля сыны
Спаслись от рабства и плененья
Могучей прелестью жены.

И много царств ты сокрушила,
И много царств спасала ты –
Всепокоряющая сила,
Волшебство женской красоты!
Кто целомудрием высокий,
Кто муж без страсти и порока

Не ведал никогда в крови
Желанья тайного любви?...

– Никто, никто! – в порыве страстном
Воскликнул царь и все кругом, –
Да, взором женщины всевластным
Все в мире движется земном!

– Нет! Не жена красую тленной
Над миром властвует земным, –
Воскликнул юноша, мгновенно
Объят наитием святым, –
Нет, в мире есть иная сила –
Его незыблемый оплот,
Всех сил могучее кормило,
Как путеводное светило,
Она нас к пристани влечет.
Что́ тверже власти и закона,
Грознее копий и мечей,
Сильнее силы, выше трона,
Яснее солнечных лучей?
Что́ старше солнца и вселенной,
Что́ все века и племена
Переживет в красе нетленной?
Что в мире вечно, неизменно? –
Святая *истина* одна.
Ни плеск, ни грозный вопль народный,
Ни гнев царя, ни ласки жен
Ей не скуют язык свободный;
Не сокрушат в борьбе бесплодной
Ее незыблемый закон
Ни ложной мудрости потоки,
Ни гнев стихий, ни бег веков,
Ни силы тьмы, ни лжепророки,
Ни козни темные жрецов.
И тщетно мнят безумцы злые
Ей путь свободный преградить,
Ее сокровища святые
От глаз народных утаить:
Она железные затворы

Бесплотной силой сокрушит,
Пройдет моря, раздвинет горы –
И в мраке дремлющие взоры
Внезапным светом озарит.
Пускай царит обман преступный,
И голос правды изнемог,
И суд творит судья подкупный,
И за твердыней неприступной
На троне высится порок!
Но солнце Истины проглянет –
Падет увенчанный обман,
Закон расслабленный воспрянет,
И с трона рушится тиран.
Да! Истина все поборает!
И Тот, Кто миром управляет,
Ей власть незримую вручил –
Да движет всем, все озаряет,
Как свет светов, как сила сил.

Падут леса, иссякнут воды,
И неба синего вдали
Померкнут звезды, и народы
Сотрутся в прах с лица земли,
Но над бездушною громадой
И тьмой разрушенных миров,
Неугасимую лампадой
В надзвездной области духов,
Перед лицом Отца вселенной,
Средь горних куц и райских вод,
В красе бесплотной, неизменной,
Святая Истина взойдет.

Умолкнул отрок вдохновенный
И взор, блистающий огнем,
Потупил кротко и смиренно
Пред умилившимся царем.
И царь, и двор, и все собрание,
Благоговения полны,
Хранили долгое молчанье,
Потоком дум увлечены;

Но пред безмолвною толпою
Царь с трона радостно восстал
И крепко царственной рукою
К груди растроганной прижал
Витию юного, и строго
Взглянул на подданных, и рек:
«Вот друг, мне посланный от Бога, –
Без лжи и лести человек,
Своим помощником и братом
Его отныне нареку,
Осыплю почестями, златом
И властью царской облеку.
Подайте скипетр, багряницу
И перстень, лучший из перстней,
И впречь велите в колесницу
Заповедных моих коней!
Пускай на стогнах Вавилона,
Величьем царским окружен
Как друг царя, опора трона
И как верховный страж закона,
Пред весь народ предстанет он.

– Не нужно мне награды глениой, –
Вещает юноша смиренный, –
Ни колесницы, ни коней
Ни злата из казны твоей,
Ни блеска царственного сана...
Но есть в земле моих отцов,
Близ вод священных Иордана,
Забитый храм Отцу миров.
Вонми ж Израиля моленье
И повели, всеильный царь,
Поднять тот храм из разрушенья:
В нем Бога истины алтарь!⁸

⁸ Этот рассказ относится ко времени построения второго храма иерусалимского. Царь Дарий, всегда показывавший расположение к своим иудейским подданным, при восшествии на престол обещал допустить их к возобновлению храма и возратить им всю церковную утварь, хранившуюся в Вавилоне со времени пленения, но исполнил свое обещание только во второе лето своего царствования, вследствие прения между тремя юношами о том, что всего сильнее. Так повествуется об этом событии во второй книге Ездры. – *Примечание Б.Н. Алмазова.*

НИЧТОЖЕСТВО
(ПОДРАЖАНИЕ ВОСТОЧНОМУ)⁹

Светило мудрости святой
Своим лучом не проникает
Во мглу души лукавой, злой,
Где дух нечестья обитает.
Но нам иное говорят
Греховной мудрости витии –
Они страстям коварно льстят,
Чтоб уловить сердца людские.
Для их лукавого ума
Противно истины сиянье;
Любезна им неправды тьма:
Она скрывает злодеянья.
Заветам мудрости святой
Они со злобой посмеялись,
С неправдой сердцем сочетались
И с нею путь свершают свой.
«Наш краток век, – они сказали, –
Земная жизнь полна печали,
А жизнь другая не придет:
За наши скорби и лишения
Нам не пошлется утешенья,
И с нашей плотью все умрет.
Мы по земле пройдем, как тени:
В нас будет все добычей тлени –
Мы родились случайно в свет.
В нас вечной силы искры нет,
В нас все мертво, все нас покинет,
Дыханье наше – дым иль пар;
Дар слова, крови нашей жар:
Дым разнесется, кровь остынет!

⁹ Публ.: Русский вестник. – 1871. – Т. 96. – № 11. – С. 256–260.

«Ничто же ново под солнцем. Иже возлагает и речет: се сие ново есть, уже бысть в веках, бывших прежде нас». Так говорит царь Соломон в своем «Екклесиасте». Подтверждение его словам мы находим в его же «Книге Премудрости», некоторые места коей послужили основанием для предлагаемого стихотворения и приведены в нем. Царь израильский, представитель ветхозаветной мудрости, обличая лжеумудрецов своего времени, излагает их учение, почти тождественное с учением наших нигилистов и позитивистов. Итак, почти три тысячи лет тому назад водились ловкие люди, которые проводили подобные учения, для собственной выгоды, в практическую жизнь. – *Примечание Б.Н. Алмазова.*

Когда придет наш смертный час
И тело прахом распадется, –
Как воздух, с воздухом сольется
Душа, трепещущая в нас.
И будем мы, чем прежде были:
Ничем, и из могильной тьмы,
Из пепла хладного и пыли
Не возродимся к жизни мы.

Итак, пока мы жар сердечный
И пыл страстей в себе храним,
Упьемся жизнью скоротечной,
Желанья сердца утолим!
Низвергнем смело все препоны,
Путь заграждающие нам,
Оставим праотцов законы,
Дадим простор своим страстям;
Оставим пост и труд суровый,
В веселье душу погрузим
И долга строгого оковы
Разгулом мысли сокрушим!
И сбросим мы ярем тяжелый
Семейных уз и гнет забот:
Пускай вся жизнь как пир веселый,
Как сладкий сон для нас мелькнет!

Но на пути своем и терни
Увидим мы среди цветов:
Смотрите – вот толпа глупцов,
Вожди тупые темной черни:
Они на распря нас зовут –
На бой бескровный и свободный,
Да грозным словом всенародно
Над нами суд свой изрекут.
Они завет Творца вселенной
В душе своей, как некий клад,
С любовью детскою хранят
И верят в жизнь души нетленной,
Они союз семьи священный,
Они закон народный чтут

И вечной правде верят свято –
И бездной мрака и разврата
Ученье наше назовут;
Все наши скрытые стремленья
С улыбкой хладного презренья
Они пред светом обнажат
И едким словом обличенья
Нас пред народом посрамят.
Но не смирится мы сердцами
Перед суровым их судом:
Не будет мира между нами,
Пока мы дышим и живем!
Мы им без бою не уступим
Желанной власти над толпой:
Мы лестью хитрою подкупим
Кичливой черни суд слепой,
А их – сих судей неподкупных,
Для силы лести неприступных
И гордых жизни чистотой –
Мы развенчаем их пред светом
Нежданно – дерзостным изветом
И запятнаем клеветой.
Когда ж ни громкой клеветою,
Ни козней тайною враждою
Мы их с толпой не разлучим, –
Тогда мы силою иною
Их власть и силу сокрушим:
Не дар могучего витийства,
Не мощь духовная ума,
Но яд, насилье и убийство
Избавят мир от их ярма.
И смело мы волной кровавой
Весь мир омоем, обновим
И людям новые уставы
Рукой свободной начертим!»

Так в сонме грозного совета
Нечестья гордого сыны,
Враждой и злобою полны
К сынам свободы, правды, света,

В высокомерных словесах
Грозят им гибелью конечной,
Но жив Господь на небесах,
И жив закон Его предвечный:
Он козни их разрушит в прах,
Смотрите! Въяве перед нами
Свершает казнь над их главами
Для них незримо высший суд:
Они с весельем в сердце сами
На гибель смелыми стопами
В слепом неведеньи идут,
И зло себе на гибель сеют,
И сами в сердце издавна
Рукой заботливой лелеют
Духовной смерти семена;
Их нечестивое ученье
Вливает всюду яд растленья
И все мертвит, и час придет,
Когда огнем святого мщенья
На их главу оно падет.
Тогда плоды их гордой власти
Над обольщенную толпой –
Все ими поднятые страсти –
На них подвигнутся враждой,
И дух насилия, безверья,
Измены, лжи, высокомерья
В стихийной ярости своей
Вкруг них проснется и воспрянет, –
И в оный день у них не станет
Ни жен, ни братьев, ни друзей:
Друзья обманут их; их жены,
Нося в душе их мыслей яд,
Презрев семейных уз законы,
Грехом их ложе осквернят;
Со дней младенчества их чада
Средь заражающего смрада
Разврата, лжи, семейных смут,
Под шум речей бесстыдно вольных
И шепот замыслов крамольных
В чаду нечестья возрастут:

Томимы духом отрицанья,
Как их отцы, отцов преданья
Они с презреньем осмеют
И их объятья и лобзанья
Со злобным смехом оттолкнут...

А чернь, играло крамолы
В руках непризванных вождей?!
Ее пробудит гнет тяжелый
Ее опутавших цепей!
И в час великий пробужденья
Вокруг нее исчезнет мгла
Обмана, лжи и заблужденья:
Она поймет, чьи обольщенья
И чья рука ее влекла
В пучину бедствий и пороков –
И, свергнув мрачных козней гнет,
Своих вождей и лжепророков
На казнь с проклятьем повлечет.
И то проклятье гласом мщенья
Из уст в уста, из рода в род,
Через все века и поколенья,
Через всю вселенную пройдет.

УСПОКОЕНИЕ (ПОДРАЖАНИЕ КИТСУ)¹⁰

Пора моей весны, пора очарований,
Пора беспечных снов, надежд и ожиданий,
Как неожиданно, как рано скрылась ты!
Где сны волшебные? Где страсти и мечты?
Тревожный сердца жар, надежд лукавый шепот?
Восторгов бред больной, сомненья праздный ропот?
Все стихло, замерло среди мирских невзгод,
Под гнетом тягостным лишений и забот!

Да, с утра дней моих, среди семьи родимой,
Уже теснил меня мой рок неумолимый,
Но я назло ему средь бурь и непогод
Юдолюю жизни сей упрямо шел вперед:

¹⁰ Публ.: Русский вестник. – 1862. – Т. 38. – № 4. – С. 750–752.

Какой-то бешеной отвагой одержимый,
Бросался к цели я всегда недостижимой
Путем, где более виднелось мне преград,
И схватке с недругом, как пиршеству, был рад.
И жизнь отмстила мне безжалостно, жестоко:
Изломанный в борьбе, униженный глубоко,
Средь битвы жизненной я пал на полпути,
И дальше никуда не в силах был идти.

Но я благодарю всечасно Провиденье
За все несчастья, страданья, униженья,
Ниспосланные мне: они смирили пыл
Самонадеянных, мятежных, дерзких сил,
Тревожный жар страстей мне в сердце потушили,
И самолюбие, и гордость сокрушили, –
И силы я свои измерил и узнал,
И к целям дерзостным стремиться перестал.
С тех пор, отвергнув грез безумных заблужденья,
Я дух свой укреплял в смиренности и терпении,
И научился я: день за день мирно жить
И тихой радостью, и дружбой дорожить:
За каждый светлый миг, за каждый взгляд радушный,
За искренний привет, за кров и хлеб насущный
Благодарить Творца, – и в мраке я прозрел,
И слов евангельских я смысл уразумел,
И, усыпив страстей недуг неисцелимый,
Мне душу осенил покой невозмутимый.

Опора давняя, но крепкая моя –
Мои немногие, но верные друзья,
О светлом будущем напрасно вы твердите –
Успехи, счастье, довольство мне сулите!
Не нужно счастья мне: страшит меня оно,
С моею участью сроднился я давно.
Кто знает? Может быть, в моей смиренной доле
Я воли не даю страстям лишь поневоле.
Да, счастье, как лъстец перед лицом властей,
Опасно для души заносчивой моей;
Увы, быть может, в ней с возвратом дней счастливых
Проснется скопище надежд самолюбивых,

И страсти прежние, воспрянув, закипят,
И гордость разольет по сердцу острый яд,
И юность вспыхнет вновь, – и счастья голос мнимый
Смутит покой души, покой невозмутимый.

ПОДРАЖАНИЕ ШЕНЬЕ¹¹

Все ревность, все любовь, – все муки жгучей страсти!
Когда избавлюсь я от их мятежной власти?
Увы, для них одних я чувствовал, и жил,
И силы юности безумно расточил!
От них я вдаль бежал искать успокоенья –
Отдать себя труду и грезам вдохновенья;
Я думал: дальний путь, другие небеса,
Язык Италии, природы чудеса,
Уединенный труд и светлый мир искусства
Смирят в моей груди бунтующие чувства,
И отрезвят мой ум, и успокоят кровь, –
Напрасная мечта! И здесь, и здесь любовь, –
И здесь, и здесь блестят красавиц гордых очи!
И здесь бессонные томительные ночи!
Напрасно силюсь я вперить ленивый ум
В творенья мудрецов – в мир светлых важных дум,
Все тщетно, все! Опять то трепет ожидания,
То муки ревности, то пылкие желанья
Смущают мой покой, тревожат в час труда...
О, юность бурная, умчишься ль ты когда?
А ты, о мудрая и кроткая подруга,
Целительница грез обманчивых недуга,
О, старость тихая, приди, приди скорей!
Дай мир, и тишину, и мощь душе моей,
И сердца слабого в гноящиеся раны
Пролей забвения бальзам благоуханный!
Дай в чистых помыслах мне созерцать черты
Меня пленяющей тревожно красоты, –
Чтоб твердою рукой, без страстного волненья,
Я мог их начертать в минуту вдохновенья.

¹¹ Публ.: Русский вестник. – 1862. – Т. 37. – № 1. – С. 414.

ПОДРАЖАНИЕ ШЕНЬЕ¹²

В дни жизненных невзгод, когда моя казна
Рукой беспечною исчерпана до дна,
Друзья бегут меня и, взор потупя строго,
Соседка гонит прочь от своего порога, –
Недолго я ропщу на свой суровый рок:
Укрывшись от сует в свой тихий уголок,
В Платона, Тацита я мыслью погружаюсь,
И забываю свет, и свято наслаждаюсь
Уединением, покоем и трудом.
И вспоминаю я с досадой и стыдом
Любви и роскоши заботы и тревоги,
И ветреных долгов нежданнные итоги.
И восклицаю я: «Что свет, что красота,
И деньги, и любовь!? Все тлен и суета!»
Но если, заглянув в мое уединенье,
Фортуна подает мне руку примиренья,
И если, долгою разлукой смягчена,
Соседка милая из своего окна
На мой тоскливый взгляд с стыдливостью наивной
Ответит весело улыбкою призывной, –
Тогда прощай и труд, и Тацит, и Платон,
И мудрый взгляд на жизнь, и толстый лексикон!
Прощай и ты, приют священных размышлений!
Бросаюсь я в поток мятежных наслаждений, –
И снова без борьбы рассудок побежден;
И снова песень клик, и чаш заздравных звон,
Веселый смех друзей, в шуму безумных оргий,
И пламенной любви мученья и восторги!

НАЯДА

(ПОДРАЖАНИЕ А. ШЕНЬЕ)¹³

Полудня в знойный час, когда, ища прохлады,
В пещеры прячутся пугливые Наяды, –
Я крадусь с трепетом чуть слышную стопой
Меж камней и кустов извилистой тропой,
Едва протоптанной стопой Наяды скромной, –
В прохладный, тихий грот, таинственный и темный.

¹² Публ.: Русский вестник. – 1862. – Т. 37. – № 2. – С. 702.

¹³ Публ.: Русский вестник. – 1862. – Т. 39. – № 5. – С. 274.

Там, в узкой впадине у входа притаясь,
От нимфы девственной не отвожу я глаз
И млею, на красы роскошные взирая:
Наяда стройная, прекрасная, нагая,
С венком из тростника на юной голове,
Раскинув легкий стан на мягкой мураве,
Под говор вод глухой и крик цикады звонкой
Спокойно, мирно спит беспечным сном ребенка, –
Не ведая, чтоб мог из смертных кто-нибудь
На тайны девственной красы ее взглянуть:
Их видели досель в равнинах Океана
Лишь лучезарный Феб и бледная Диана,
Да зеркало морей, да равнодушный взор
Ее застенчивых и девственных сестер.

**ПЕРЕД БАРЕЛЬЕФОМ
(ПОДРАЖАНИЕ А. ШЕНЬЕ)¹⁴**

Смотрите – грозный бык плывет в пучине вод,
Он деву на хребте прекрасную несет,
И дева робкая дрожащими руками
Схватила за рога; глаза полны слезами;
В чертах ее мольба, смятение, испуг...
Она в отчаяньи зовет своих подруг...
Нога скользит в волнах... Коса по ветру вьется...
А радостный пловец все далее несется.
И дева бедная боится вниз взглянуть...
Кружится голова, тревожно дышит грудь,
Во взорах все слилось, все мчится, все мелькает,
И сердце юное дрожит и замирает.
А бык среди грозных волн клокочущих морей
Стремится дерзостно, как яростный Борей,
От Тирских берегов к брегам тенистым Крита...
Поднявшись из воды, царица Амфитрита
В недоумении на бег его глядит,
И робкие стада стыдливых Нереид
Укрылись в тростники и с трепетом оттуда
Глядят на дивное, невиданное чудо.

¹⁴ Публ.: Русский вестник. – 1862. – Т. 40. – № 8. – С. 659–660.

Хвала художнику! Бесплотную мечту
Он в очью воплотил в гранитную плиту,
И силе творческой резец его послушный
Дал душу и язык материи бездушной.
Вглядитесь: этот бык – он бог, он сам Хронид!
Смотрите – молния в глазах его горит;
В них мощь спокойная верховной царской власти
И сила грозная упрямой, бурной страсти.

В сем чудном образе отец и царь богов
Предстал пред девою близь Тирских берегов,
Любовью тайною к красам ее пылая;
Он к ней ласкается, и дева молодая
Сперва бежит его, пугается... Потом
Смеется; как дитя, любитесь быком
И гладит по спине, как смиренного ягненка...
И вдруг с веселостью игривого ребенка
И с звонким хохотом схватив его за рог,
Вспорхнула на него, как быстрый мотылек, –
И бык как бешеный рванулся и стрелою
Помчался к берегу с добычей дорогою,
Победой, страстию и счастьем обуян;
Примчал – и ринулся в шумящий океан.

ПРИМИРЕНИЕ (ПОДРАЖАНИЕ А.ШЕНЬЕ)¹⁵

I

Все ясно мне теперь!.. Ужасная развязка!
С доверчивых очей свалилася повязка;
Блаженства моего пробил последний час;
Все кончено: она другому отдалась!..
И все не верю я! Ужели в самом деле
Она лукавила? О, для какой же цели
Свободную любовь от друга укрывать
И ласки нежные насильно расточать?
И в очи мне смотреть с безумным упоением?
И сердце мне терзать ревнивым подозрением?

¹⁵ Публ.: Русский вестник. – 1862. – Т. 41. – № 9. – С. 372–374.

Зачем в ночной тиши, со мной наедине,
Прильнув к моей груди, она шептала мне
Такие сладкие и страстные названья
И разжигала вновь уснувшие желанья,
То вдруг, сомнения ревнивого полна,
Мгновенно делалась сурово-холодна?
Зачем она сама мне прямо не открыла,
Что ей любовь моя навеки опостыла,
Что сердцу пылкому теперь другой уж мил?
Собравшись с мужеством, я все бы ей простил –
И, расставаясь с ней на вечную разлуку,
Я мог бы протянуть ей дружескую руку,
Я мог бы слезы лить!.. Теперь нет слез!.. Она
Уже уличена в обмане, в преступленьи:
Презренья одного, холодного презренья
К бесчестной женщине душа моя полна!

II

Достанет ли во мне рассудка, твердой воли,
Чтоб покорить себя своей суровой доле,
Чтобы расстаться с ней, расстаться навсегда?..
Камилла так нежна, прекрасна, молода,
И я... я молод так! Могу ль я с ней расстаться?
Я только начал жить, лишь начал разгораться
Желаний первый жар в проснувшейся крови:
Могу ли прожить спокойно без любви,
Один в своем углу без ласковой подруги?
С кем буду я делить вечерние досуги?
Кто, в мрачные часы моих тоскливых дум,
Когда в унынии, безмолвен и угрюм,
Сижу я, на руку склонившись головою,
Приблизится ко мне знакомой мне стопою
И, с тихой нежностью обняв меня рукой,
Мне скажет ласково: «Ты грустен! Что с тобой?»
Да, все, что сердце мне и грело, и живило,
Теперь утрачено! Бесцветно и уныло
Жизнь снова потечет размеренной чредой:
Сегодня книги, труд да сон, и завтра то же.
С какой мучительной, гнетущею тоской
Сегодня, утомлен работою дневной,
На опостылое я опускаю ложе!

И к утру, пробужден желаньем и зарей,
Забыв недавнюю суровую разлуку,
Начну отыскивать привычную рукой
Подруги молодой приветливую руку,
И не найду ее, и вспомню жребий свой,
Что я... я одинок, что друга нет со мной.

III

Нет, гнев любовника и слаб, и скоротечен!
Скажите, как я мог быть так бесчеловечен?
Как мог я не простить красавицы моей?
Когда б вы видели, друзья, что случилось с ней –
С моей подругою надменной, своенравной!
Камилла гордая, так часто, так недавно
Встречавшая меня с нахмуренным челом,
Теперь, дрожащая, унижена стыдом,
Худая, бледная, убитая позором,
С молящим, любящим и робко-нежным взором,
С лицом, измученным раскаянья тоской
И одинокими бессонными ночами,
С глазами впальми, поблекшими глазами,
Как привидение, стояла предо мной,
Стараясь задушить в груди своей рыданья:
Дрожащие уста шептали оправданья,
Речь обрывалась и голос замирал, –
И я, растроганный, рыдающий, смущенный,
Глубоко любящий, глубоко потрясенный,
Не помня ничего, на грудь ее упал.

ГРАФ АЛАРКОС¹⁶

I

По целым дням в печали и тоске
Сидит в своем покое инфантина;
Чуждается она подруг веселых:
Докучно ей их нежное участие –

¹⁶ Публ.: Русский вестник. – 1872. – Т. 101. – № 10. – С. 778–811. Переложение. Примечание «Русского вестника»: «Основанием этому стихотворению послужил древний испанский романс из сборника народных испанских романсов, известного под именем *Romanceo*».

Бежит она, завидя издалека
Их резвую и шумную толпу,
И прячется от их пытливых взоров.
Никто узнать не может инфантину:
Где взгляд ее, исполненный огня,
И девственных ланит румянец нежный,
И алых уст спокойная улыбка?
Бледна, худа, с потухшими очами
Одна в саду, в аллее отдаленной,
Потупя взор, она уныло бродит
Иль, на скамью упав в изнеможеньи,
Старается сдержать в груди рыдания
И втайне льет потоки горьких слез.

В то время был в походе против мавров
Король, отец прекрасной инфантины,
И дочь ждала его нетерпеливо,
Но с ужасом и трепетом сердечным
О встрече с ним желанной помышляла:
Ужасная, мучительная тайна
И день, и ночь ее томила душу,
И жаждала она скорей открыться
Перед отцом, но будто лютой пытки
Она ждала с тоскою неутешной
Признания минуты роковой.

И вот война окончена. Со славой
И радуясь победам и добыче,
Король в свою Толеду возвратился,
Но лишь взглянул на дочь свою, – как сразу
Блеск радости с лица его исчез,
И сердце в нем наполнилось тревогой.
Прослушал он с тоскливым нетерпеньем
Приветствия вельмож и царедворцев
И к дочери вошел в опочивальню.
Наедине оставшись с инфантиной,
Он ей сказал: «Скажи мне, что с тобой,
Дочь милая? Меня приводит в ужас
Твой странный взор – безжизненный, убитый...
Скажи, какой заботой иль кручиной
Ты мучишься?»

– Моя кручина – скука! –
Сказала дочь, потупя скорбно очи. –

Что́ жизнь моя? Одна и та же сказка,
Которую я слышу с детских лет,
И уж давно на память затвердила:
День нынешний сулит мне точно то же,
Что подарил вчерашний, а назавтра
Я жду с тоской точь-в-точь такой же скуки,
Которую томилася сегодня.
И так весь век! Веселья тут немного.
А между тем все сверстницы мои
Давно нашли мужей себе по сердцу
И радости семейные вкушают.
Лишь я одна обречена судьбой
Состареться в моем печальном девстве.

Король

А кто ж тому виной? Не ты ль сама?
К несчастью, до нынешнего дня
О браке ты и слышать не хотела:
Вокруг тебя толпились женихи,
Достойные тебя и по рождению,
И по красе, и по отваге бранной,
Но ото всех ты взор свой отвращала,
С презрением и гордостью холодной.
Тому назад всего еще два года,
Как сватался усердно за тебя
Сын короля венгерского: год целый
Он у меня в Толеде прогостил
И всех пленил умом своим и сердцем.
Тебе бы он был парой по всему:
Сын короля – его прямой наследник,
Красив, умен, и доблестен, и молод.
И что же? Ты с упорством своенравным
Его мольбам горячим не вняла;
Ты не вняла моим советам нежным,
И гордый принц, отказом оскорбленный
И удручен отверженной любовью,
В отечество вернулся со стыдом
И дни скончал, замученный тоскою.
Вот твой жених последний!.. А теперь...
Меж сыновей державных государей

Нет женихов: одни уже женаты,
Другим еще пора не наступила
И помышлять о сватовстве и браке.
А из моих сановников и грандов
Нет никого, кто б был тебя достоин.
Лишь есть один меж ними, за кого
Отдать тебя я мог бы как за ровню,
Мой царский сан и род мой не унизив.
Я говорю про графа Аларкоса:
Он равен нам и даже выше нас
По своему рождению – по крови
(Ведь род его древнее моего).
К тому же он так честен, благороден,
Так предан мне, мой храбрый, добрый рыцарь!..
Но он уже два года как женат
И стал отцом. Кого же, дочь моя,
Ты изберешь в мужья себе?

И н ф а н т и н а

Его.

К о р о л ь

Кого его?

И н ф а н т и н а

Да графа Аларкоса.

К о р о л ь

Ты шутишь? Да?

И н ф а н т и н а

Нет, не шучу, отец.
Сказала я тебе и повторяю,
Что Аларкос на мне жениться должен.

К о р о л ь

В уме ли ты? Ты бредишь, как в горячке...
Ведь я сказал – да ты уж это знала
И без меня – что граф давно женат.

И н ф а н т и н а

Так повели немедля, государь,
Ему с его женою разойтись.

К о р о л ь

Нет, дочь моя, теперь я вижу ясно,
Что разум твой затмился... Ты больна –
Ты разговор вести не можешь связно.
Отложим же до времени наш спор:
Тебе теперь покой всего нужнее.

И н ф а н т и н а

Да, государь, покой давно мне нужен.
Два месяца ужасных протекло
С тех пор, как я молитвой и слезами
Хочу покой душевный возвратить,
Но тщетно все: тоска грызет мне сердце,
Душа моя отчаянья полна,
И чувствую я ненависть и злобу
К себе самой, и к людям, и к природе,
И вся горю как бы в огне геенны.
И ты один лишь властен, государь,
Мне возвратить покой, и мир, и счастье.
Да, можешь ты твоим единым словом
Конец моим мученьям положить:
Скажи его – и твой вассал послушный,
Дон Аларкос, предстанет всенародно
Как мой жених пред брачным алтарем
И в верности мне вечной поклянется.
Тогда с моей измученной души
Спадет тоски и горя гнет железный,
И наконец вздохну свободно я,
Спасенная от участи ужасной.
Но если мне не суждено судьбой
Назвать себя женою Аларкоса, –
Тогда... тогда, молю тебя, отец,
Скорей бери любимый свой кинжал
И сердце мне пронзи одним ударом.
Не то позор ужасный, нестерпимый
Меня, тебя и род наш заклеят...

Король

Молчи, молчи, безумная! Мне страшно
Внимать тебе. Хоть речь твоя безумна,
Но, кажется, как будто смысл в ней есть.
Как будто в ней мелькает правды проблеск...
О, нет, о, нет, в ней правды быть не может!..
Но кажется... Ах, это мне ужасно!..
Мне кажется, что будто темно, смутно
В твоих речах я что-то понимаю;
Но я боюсь понять их совершенно.

Инфантина

О, если ты еще не понял смысла
Моих речей, так выслушай меня,
Но выслушай безмолвно, терпеливо.
Тому назад два месяца (в то время
Ты уже был в походе против мавров)
Дон Аларкос в любви открылся мне.
Конечно, я любовь его отвергла;
Но он, в душе надежды не теряя,
Горячими мольбами беспрерывно
Преследовал безжалостно меня
И клялся мне, что из любви ко мне
Жену свою он навсегда оставит.
Я наконец поверила ему
И на мольбы докучные склонилась,
А Аларкос, лишь одержал победу,
Как охладел ко мне: все реже, реже
Мы с ним с тех пор наедине видались,
И наконец совсем меня он кинул.
И вот теперь, встречаясь со мной,
Бледнеет он, трепещет и со страхом
Взор от меня мгновенно отвращает.
А между тем любовь его ко мне
Не без следов прошла, и скоро, скоро
Позор меня покроет навсегда.
И ежели союз священный брака
Не освятит следов любви безбрачной,
То решено: родные волны Тахо,

Иль нож, иль яд, хранимый мной давно,
Помогут мне избавиться от жизни.

Так, наконец, своей печали тайну
Перед отцом открыла инфантина.
Полуживой, бледнеющий, безмолвный
Стоял король пред дочерью преступной,
Признание ужасное услышав.
И долго он опомниться не мог
От грозного, неожиданного удара.
Меж тем, вперив недвижный взор в отца,
Ждала его решенья инфантина.
Пришед в себя, он наконец воскликнул:
– Несчастливая, сгубила ты навеки
И честь мою, и самое себя:
Теперь ничто, ничто спасти не может
От вечного позора и бесчестья
Тебя, меня и все мое потомство...
Все силюсь я понять и не могу,
Как Аларкос в душе своей решился
На гнусное такое преступленье?
Он обольстил дочь друга своего!
Нет рыцаря честней и благородней
Во всей стране испанской благородной;
Его душа открытая, прямая
От детских лет всегда была чужда
Обмана, лжи, и лести, и лукавства.
Честь женщины всегда для Аларкоса
Заветною святынею была:
Он никому, бывало, не позволит
И темными намеками заочно
Честь девушки невинной оскорбить,
Хотя бы с ней всю жизнь он не встречался
И знал ее едва-едва по слуху.
И вот теперь, как тать лукавый, подлый,
Похитил он девическую честь
У дочери дряхлеющего старца,
Властителя и друга своего,
Коварно в ней рассудок омрачив
Отравую речей преступно-льстивых.

Он с детских лет остался сиротой,
Я заменил отца ему, и что же?
Как за мою любовь он отплатил мне?..
Нет, право, я поверить не могу,
Чтоб Аларкос на это был способен.

И н ф а н т и н а

Но если он так честен, благоден,
Так высоко, так свято почитает
Честь женщины, как ты передо мною
Его теперь представил, то тем легче
Уговорить его на брак со мной.
Конечно, он, подумав хоть немного,
Поймет, что долг на нем лежит священный –
Восстановить честь женщины несчастной,
Самим же им погубленной бесчестно,
Честь дочери, честь отрасли последней
Властителя и друга своего.

К о р о л ь

Но я тебе сказал и повторю
Еще сто раз, что это невозможно:
Граф Аларкос не может развестись
С своей женой без позволения Папы,
А нынешний властитель Ватикана
И строг, и крут, и ревностно хранит
Церковные уставы. Но положим,
Что, может быть, удастся как-нибудь
Нам умолить, умиловать старца
И выманить согласие на развод.
Но, дочь моя, на это нужно время,
Быть может, мы год целый в переписке
И в подкупах важнейших кардиналов
И хлопотах различных провлачим,
Чтоб получить желаемую буллу.
А между тем день роковой настанет
И огласит пред светом беспощадным
Весть о твоём падении преступном.

И н ф а н т и н а

Нет, нет, никто вовеки не узнает
Здесь на земле моей ужасной тайны:
Она умрет с тобой и с Аларкосом:
Решилась я, тебе я повторяю,
Окончить жизнь свою самоубийством,
Чтоб не дожить до рокового дня...
Но не к тому клоню теперь я речи.
Хочу спросить тебя я, государь,
Ужели нам необходимо надо
Выпрашивать у Папы в Ватикане
Разводную для графа Аларкоса?
Ужели нет у нас другого средства
Его навек избавить от жены?

К о р о л ь

Конечно, нет.

И н ф а н т и н а

Подумай, может быть,
Мы путь иной отыщем к нашей цели,
Вернейший путь.

К о р о л ь

Другого нет пути.

И н ф а н т и н а

Есть, государь!

К о р о л ь

Какой же путь, скажи мне?

И н ф а н т и н а

Послушай, я слыхала часто с детства,
Как говорил и ты, и твой отец,
И наши все родные и вассалы,
Что честь всего дороже на земле,
Что для нее всем жертвовать должны мы,

И что, когда на ней лежит пятно,
Должны его мы смыть во что б ни стало:
Должны в себе мы подавить все чувства –
Любовь, вражду, и дружбы нежный голос,
И страх греха, и совести угрозы,
И жалости тоску, и состраданье –
Все умертвить в душе, что нам мешает
Стереть с себя бесславия пятно.

Король

Все это так, все это говорил я,
И говорю, и буду говорить,
И подтверждаю слова мои на деле:
На все, на все пойду я без боязни,
Чтоб честь свою спасти!.. Иль я не рыцарь,
Не дворянин и не испанец кровный?

Инфантина

Что рыцарь ты в душе – все это знают.
Нет никого храбрей тебя в бою,
Нет никого, кто б был великодушней
С врагом, когда он просит о пощаде,
Нет никого, кто б был вернее слову,
Раз данному, хотя б и в полушутку,
Как ты, отец, – ты всех честней, всех лучше,
Всех доблестней и всех мудрее в свете.
Но у тебя один есть недостаток –
То доброта чрезмерная твоя:
Она в тебе до слабости доходит.
Сознайся сам, исчислить даже трудно
Всех тех воров, убийц и казнокрадов,
Судом на казнь правдиво осужденных,
Которых ты, разжалоблен их воплем,
Помиловал по слабости сердечной.
Ничьих ты слез не можешь перенести,
И лишь слезу заметишь на реснице,
Хотя б она притворная была,
Уже ты сам чуть сдерживаешь слезы

И долг святой судьи позабываешь,
И всякую готов исполнить просьбу,
И все простить, чтоб только не видать
Перед собой слезящегося ока.
Всегда тебе, отец, я удивлялась:
Ты яростен, как лев, на поле брани
И робок, слаб, как женщина, вне боя.
И вот теперь я доброты твоей,
Как грозного чудовища, страшуся:
Боюся я, она тебя отклонит
Исполнить долг – высокий долг, священный –
Честь дочери единственной спасти.

Король

Ты на меня клеветешь, инфантина,
И злобно ты и дерзко ты клеветешь!
Что ж, разве я слезливая старуха
Или дитя, и упаду я духом
В тот миг, когда суровый долг велит
За меры мне суровые приняться?
Скажи, чего ты требуешь теперь:
Исполню все, и ты тогда увидишь,
Что не к одной я жалости способен.
Сумею я быть строгим, непреклонным,
Сумею быть безжалостным, жестоким,
Когда того потребует мой долг.
Не веришь ты?

Инфантина

Желала бы я верить.

Король

Так говори скорей, чего ты хочешь,
А там, поверь, сама увидишь ясно,
Что ты глупа, что, двадцать с лишком лет
С отцом своим выдаешь каждый день,
День каждый с ним беседа глаз на глаз,
Не знала ты его до сей поры!

И н ф а н т и н а

Итак, теперь решаюсь я сказать,
К какому ты прибегнуть должен средству,

Чтоб от жены избавить Аларкоса.
То средство... я боюсь его назвать:
По доброте своей ты ужаснешься...

К о р о л ь

Нет, говори, и говори мне смело.

И н ф а н т и н а

Убийство...

К о р о л ь

Как? Убийство, дочь моя?

И н ф а н т и н а

Да, тайное убийство, государь,
Оно должно избавить Аларкоса
От брачных уз.

К о р о л ь

Как? Умертвить графиню!

И н ф а н т и н а

Да, умертвить жену его...

К о р о л ь

Жену!

Но ведь она невинна перед нами.

И н ф а н т и н а

Сбылось, чего боялась я заране:
Трепещешь ты: уж жалостью дрожит
В тебе твое чувствительное сердце.

Король

О нет, клянусь, не жалостью смущаюсь
Я в этот миг: поверь, другое чувство
Всю внутренность во мне приводит в трепет.
Я не хочу свершить несправедливость
И женщину невинную убить.
Чтоб доказать тебе, что не страшуся
Я кровь пролить, готов я Аларкоса,
Хоть он мне друг, на поединок вызвать,
Хоть я всегда любил его, как сына,
Но дряхлая рука моя не дрогнет,
Когда мечом прадедовским моим
Я проколю и грудь ему, и сердце.
А отчего? А оттого, что он
Передо мной и пред тобой виновен.
Но не могу я умертвить спокойно
Невинное и кроткое создание.

И н ф а н т и н а

Прекрасные слова, отец мой добрый,
Прекрасные и правила, и чувства
Ты высказал, мой рыцарь благородный!
Но мне теперь не до высоких чувств.
Что пользы мне, когда ты Аларкоса
По-рыцарски убьешь на поединке?
Сокроешь ли ты тем мое бесчестье?
Ты у меня отнимешь только средство
Сокрыть его. Пойми же, наконец,
Что только брак торжественный законный
С виновником паденья моего
От глаз людских сокроет мой позор.

Король

То правда, но... противно думать мне,
Что брачный твой союз купить я должен
Ценою жизни женщины безвинной.

И н ф а н т и н а

Так выбирай, отец чадолюбивый,
Кого из нас в живых ты хочешь видеть –

Меня ль, твою единственную дочь,
Иль женщину, совсем тебе чужую.
Скорее мне свой выбор объяви,
Чтоб я могла скорей покончить с жизнью...
И я теперь скажу тебе заране,
Что ты ничем меня не оградишь
От гибели; что никакие меры
Не преградят мне путь к самоубийству.
Пусть у меня отнимут нож и яд,
Пусть, заковав железной цепью руки,
Меня в тюрьму подземную запрут
За тяжкие железные затворы,
Но даже там, с недвижными руками,
Я совершить смогу самоубийство:
Уста мои откажутся упорно
И питье, и пищу принимать,
И смертью голодной я погибну.
То, говорят, мучительная смерть,
Ужасная, – но я снесу все муки,
Все вытерплю, чтоб честь свою спасти.
Я чувствую, во мне течет недаром
Кровь праотцов прославленных моих,
С веселием главы свои сложивших,
Чтобы своим геройством возвеличить
И вознести честь рода своего,
Чтоб с гордостью их поздние потомки
Носили их прославленное имя
И берегли как бы зеницу ока.
Во мне одной их дух теперь живет,
Ко мне одной их кровь теперь взывает
Спасти их род от вечного позора;
Во мне одной есть мужество и сила
Идти на все во имя нашей чести.
Я женщина, но смертью моею
Я докажу, что прав был древний царь,
Когда сказал, что иногда мужами
Являются в минуты бедствий жены,
И слабыми, трусливыми женами
Становятся мужчины перед ними...
О, я хочу, я жажду умереть

И мучиться хочу я перед смертью,
Чтоб искупить мое паденье мукой,
Чтоб наказать себя за ту минуту,
Когда, горя огнем безумной страсти,
Раз во всю жизнь я женщиной явилась
И слабости постыдной поддалась.
И среди мук ни жалобы, ни стона
Не вырвется – клянусь – из уст моих.
Услышишь ты лишь злые проклятья –
Проклятия презренным, слабым людям,
Не смевшим мне подать спасенья руку
В беде моей!

Король

Тебя не узнаю я...
Ужасные ты речи говоришь...
Как бешено сверкают в этот миг
Твои глаза огнем каким-то адским;
Лицо твое искажено от злобы...
Меня твой вид приводит в содроганье –
Ужасна ты от головы до ног,
Как будто бы в тебя вселился демон;
Но чувствую, в твоих речах, и взглядах,
И голосе какая-то есть сила:
Нездешняя то сила – сила злая
И темная, – и я уже не властен
Бороться с ней: мне чудится, она
Уже мою всю душу охватила...
Смешались во мне все чувства, мысли,
Слабеет дух, рассудок померкает:
Я чувствую, что вместе я с тобою
Тону душой в грехе твоём, как в бездне.
Ах, говори скорее, дочь моя,
Что делать мне? Какое преступленье
Я совершить тебе в угоду должен?
Убийство? Да?.. Убить графиню?..

Инфантина

Нет,
Своей рукой ты не свершишь убийства:
Пусть Аларкос его свершает сам.

Король

Как, Аларкос убить графиню должен,
Свою жену? Но это невозможно:
Он не пойдет на грех такой ужасный!

Инфантина

Вели ему; как верный твой вассал,
Обязан он повиноваться слепо
Тебе во всем. Он должен непременно
Сам умертвить свою жену.

Король

Ужасно!..

Я не могу никак понять, откуда
В тебя могла такая мысль вселиться –
Безбожная, чудовищная мысль.

Инфантина

Уже давно в тиши ночей бессонных
Обдумала я замысел мой смелый
И свыклась с ним, так свыклась, что теперь
Уже его не в силах я покинуть.
И вот, что я придумала тогда:
Дон Аларкос поступит так: он ночью
Жену свою в ее постели тайно
Подушками задушит, чтоб на трупе
Насилия следов не видно было.
Потом, когда взойдет уже заря,
Подымет он в дому своим тревогу,
И воплями и криками разбудит
Всех слуг своих, и с плачем им объявит,
Что, пробудясь поутру, он нашел
Свою жену в постели уже мертвой.
И все решат, что, верно, от удара
Скончалась прекрасная графиня.
И так как граф слывет примерным мужем,
То никогда не вздумает никто
Подозревать его в женоубийстве.

Король

Ну, дочь моя, обдумала хитро,
Ты замысл свой: не вдруг, но понемногу
Ты черноту греховную его
Перед отцом обманутым открыла.
Как медленно, путем, мне неизвестным,
Ты с крутизны впотьмах меня влекла
И привлекла теперь в такую пропасть,
Откуда нет уж выхода! Сначала
Поверил я, как отрок простодушный,
Что вправду ты, по женской простоте,
Нелепою надеждой утешалась,
Что может граф сейчас жену оставить
И под венец сейчас идти с тобой.
Но вижу я, к чему клонилась хитрость:
То был подход лукавый и искусный,
Чтобы не вдруг меня ошеломить,
На гнусное злодейство вызывая.
Но, дочь моя, как ни хитер твой замысл,
Но Аларкос его разрушит в прах:
В сообщники к тебе он не пойдет
И палачом жены своей не будет.

И н ф а н т и н а

А я тебе заране говорю,
Что если ты осмелишься пред ним
Все вымолвить, что вымолвить ты должен,
То он твою исполнит волю слепо.

Король

Что ж должен я сказать ему?

И н ф а н т и н а

Ты скажешь,
Что он свершил такое преступление,
Которому нет имени и меры.
«Тебя считал я другом, Аларкос,
До сей поры, – так скажешь ты ему, –
Надежнейшим и преданнейшим другом,

Но самый злой из всех моих врагов
Такого зла не сделал мне из мести,
Какое ты по дружбе совершил.
Считал тебя я подданным примерным,
Считал тебя отчизны верным сыном,
Готовым все на жертву принести,
Чтобы спасти честь царственного дома
И вместе с ней честь родины своей.
И вот теперь ты сделал преступленье,
Которое навек пред целым светом
Бесчестьем великим запятнает
Меня, мой дом, страну и весь народ.
Итак, теперь ты должен, Аларкос,
Великою, неслыханною жертвой,
Которая б равнялась пред тобою
Твоей вине, спасти от поношенья
Все, что тебе всего дороже в жизни».

Затем, отец, объявишь ты ему,
Какую он принести обязан жертву.
Конечно, он придет сначала в ужас;
Но соберись ты с мужеством и силой
И с твердою решимостью скажи:
«Дон Аларкос, конечно, ты привязан
К своей жене; она, как говорят,
Предоброе, простое существо –
Хорошая кормилица, хозяйка;
Но стоит ли – скажи по правде мне –
Она того, чтоб за нее ты предал
Спокойствие и честь своей отчизны;
А ты предашь, предашь свою отчизну
На жертву смут, когда не согласишься
На жертву ей жену свою принести.
Подумай сам, когда народ узнает,
Каким его позором небывалым
Покрыла дочь властителя его,
Властителя, вождя, за коим слепо
Он шел всегда с доверчивостью детской –
Против меня восстанет полстраны,
Польется кровь в войне междуусобной,

И, пользуясь раздорами и бунтом,
На нас пойдут злодеи наши – мавры,
И, может быть, опять, как в дни былые,
Поработят Испанию они.
Кто ж даст ответ пред совестью своей,
Перед людьми и пред судом небесным
За бедствия, за гибель всей страны? –
Ты, Аларкос, и на твою главу
Обрушатся со всех сторон проклятья
Всех истинных отечества сынов!
Скажи, ужель жена тебе дороже
Великого и славного народа?
Что смерть для ней? Лишь несколько мгновений
Тоски и мук: за них ее за гробом
Ждет вечное небесное блаженство
И с ним венец подвижницы святой –
Подвижницы, пожертвовавшей жизнью,
Чтобы спасти от гибели миллионы».

Вот государь, что должен ты сказать,
Чтобы верней подействовать на ум
И, главное, на сердце Аларкоса.
О, знаю я глубоко это сердце,
И все, что я тебе теперь сказала,
Подействует глубоко на него.
Отечество, долг подданного, честь –
Все это те могучие слова,
Которые его подвигнуть могут
На все, на все!

Король

Все это я скажу.
Но есть в твоей речи такое слово,
Которое я произнести не в силах –
Как вымолвить язык мой ухитрится:
«Дон Аларкос, убей свою жену»?!
Какой тиран свирепый, иступленный
Когда-либо такое повеленье
Мог произнести?

И н ф а н т и н а

Я знала, государь,
Что этих слов ты вымолвить не в силах
По доброте несказанной твоей,
И потому придумала заране,
Как поступить, чтобы тебя избавить
От устного сношенья с Аларкосом.
Согласен ли ты к графу написать
Своей рукой письмо? Я продиктую
Тебе его, и сказано в нем будет
Все то, что я сейчас тебе сказала.
Согласен ли?

К о р о л ь

Конечно, легче мне
Таким путем на зло его подвигнуть:
Полтяжести с души моей спадет.
Поддай скорей бумагу и перо –
Спешу, пока еще я не успел
Опомниться от грозного хаоса
И дум, и чувств, который подняла ты
В моей душе: опомнюсь – и мгновенно
Замрет во мне преступная решимость...
И что ж тогда?.. Диктуй же мне письмо.

II

Граф Аларкос сажился на коня:
Нарочно он в Толеду приезжал,
Чтоб короля в его столице встретить
И с новою победою поздравить.
И лишь успел он встретить короля
И свой привет сказать ему сердечный,
Как уж спешил в свой древний дальний замок
К жене своей и детям возвратиться;
Но лишь вложил он ноги в стремяна,
Как ко дворцу его примчался всадник –
То был гонец с письмом от короля.
Предчувствие недоброго чего-то
Вдруг холодом ему объяло душу.

Он снял печать и пробежал письмо –
И бледностью смертельно покрылось
Его лицо...

 Был светел майский вечер;
Еще заря вечерняя блистала,
Когда, путем далеким утомлен
И скорбию глубокой удрученный,
Дон Аларкос завидел замок свой,
И вздрогнул он, и сердце в нем упало,
И полились вдруг слезы из очей
В тот миг, когда он издали увидел
Стоящую высоко на балконе
Жену свою с младенцем на руках.
«Несчастливая, – воскликнул он невольно, –
Несчастливая, как встречу я с тобой?
Как я взглянуть в лицо тебе посмею?
Как я снесу твой радостный, твой светлый
Беспечный взор, когда ко мне на грудь
Ты бросишься в порыв чувств священных
Как к своему защитнику и другу...
О, что тогда я сделаю? Ужели
В тот страшный миг во мне достанет силы
Тебя обнять хладящей рукой,
Рукой, уже готовой к преступлению,
И лобызать иудиным лобзаньем?»

 Издавек прекрасная графиня
Завидела супруга своего
И кинулась стремительно навстречу.
Но лишь она приблизилась к нему
И встретились их взоры, как мгновенно
Она пред ним в испуге отступила
И будто вдруг на месте замерла.
И бледными устами прошептала:
 – Друг, жизнь моя, что сделалось с тобой?
Тебя беда какая-то постигла;
Тебя узнать едва-едва могу я:
Как будто ты лишь встал с одра болезни
Иль вырвался из пытки самой страшной:
Ты исхудал, ты постарел... о Боже –
Не верю я глазам – ты поседел!
О, говори скорее, что случилось!

Граф Аларкос

Войдем, войдем скорее в дом, графиня.
Я утомлен – я отдохнуть хочу.

Графиня

Но говори скорее, что случилось?

Граф

Нет, не теперь!..

Графиня

Но я тебя молю!

Граф

О, замолчи... О, друг бесценный мой,
Не говори ни слова, ради Бога.
Твой ласковый, твой нежный, кроткий голос
Упреками мне сердце поражает,
Как острый нож.

И смолкла перед мужем

Покорная и кроткая графиня.
И вот вошел в свой замок Аларкос,
И видит он: уж к ужину накрыт
В столовой стол и два на нем прибора;
Перед одним из них поставлен кубок –
Прадедовский любимый кубок графа.
«Несчастливая! Она ждала меня!» –
Подумал граф, и заструились слезы
Вновь по его ланитам помертвелым.
Поспешно он закрыл лицо платком,
Как будто пот и пыль с него стирая;
Но тщетно он сокрыть старался слезы
От глаз жены.
– Ты плачешь, друг мой бедный, –
Она ему сказала и, рыдая,
На грудь к нему упала.
– Полно плакать!..

Садись скорее ужинать... уж время, –
Проговорил в смятении Аларкос,
Не зная сам, что говорит.

Умолкла

Опять его смиренная графиня
И села с ним за стол. Безмолвен, мрачен
Дон Аларкос за ужином сидел;
Он до вина и пища не касался,
Весь погружен в мучительную думу.
И наконец, как будто что-то вспомнив,
Встал с места он и поступью нетвердой
С поспешностью прошел в опочивальню.
Вошла туда с ним вместе и графиня.
Там в уголку под шелковой завесой
Младенец их спал в мягкой колыбели.
Затрепетал отец и взор потупил,
Нечаянно взглянув на колыбель;
Потом он дверь рукой дрожащей запер
И, медленно приблизившись к графине,
Ей голосом прерывистым сказал:
– Прости меня... Ах, если бы ты знала,
Что ждет тебя и как несчастна ты!

Графиня

Могу ли быть несчастна я, мой милый?
Ведь я жена твоя: много счастья
Не надо мне.

Граф

О, больше я не в силах
Перед тобой таиться!.. Знай, графиня,
Ты умереть должна!

Графиня

Как? Умереть!..

Граф

Да, с жизнью расстаться ты должна.
Уж час твоей кончины наступает...

Уж он настал... Прощай, мой друг несчастный!
Прости меня!

Графиня

О, Боже!.. Друг мой милый,
Мне страшно, я дрожу, я леденею,
Какие ты ужасные слова
Мне говоришь... Я умереть должна!?

Граф

Должна, должна сегодня же, теперь же...
Так повелел король, наш государь.

Графиня

Король? Но что ж я сделала ему?

Граф

Ты ничего; но я пред ним виновен!
Моя вина равняется измене...
Но вот письмо ко мне от короля.
Прочти его, и ты поймешь, как тяжело
Виновен я пред ним и пред тобой.

Графиня

Передо мной?!

Граф

Да... Прочитай письмо.

Графиня (*прочитав письмо*)

О, низкая и злая инфантина!
Так это ей, ей смерть моя нужна!
Презренная! Она оклеветала
Пред стариком отцом своим тебя.
Ты обманул, ты обольстил ее!
Какая ложь! Лишь дряхлый наш король,
Впадающий уж в детство, мог поверить
Столь дерзостной, безбожной клевете.

Мой Аларкос кого-нибудь обманет!
Мой Аларкос способен обольщать,
Иль завлекать, коварствовать, лукавить!..
Но всякий, кто хоть раз, хоть вскользь увидел
Лицо его и взгляд или хоть поступь,
Тот во всю жизнь поверить не дерзнет,
Что Аларкос способен на коварство.
Нет, нет, виной всему она сама.
Как в свете дня, уверена я в этом!
Хоть ни о чем доселе я не знала,
Но кажется, что вижу я теперь,
Как, возгорев к тебе постыдной страстью,
Соблазнами коварными она
Тебя завлечь в свои старалась сети;
Сама, сама тебе на шею висла

И грешными лобзаннями своими
В твоей душе стыдливой, чистой, честной
Насильственно желанья разожгла –
И вовлекла, лобзая, в преступленье.
Проклятье ей, проклятье ей, змее!
Пускай мое проклятье тонким ядом
Проникнет ей в завистливое сердце
И совести горящим, острым жалом
Сожжет ее, иссушит, изведет,
Пусть тень моя ночь каждую...

Граф

Постой!

Не изрекай проклятий перед смертью!..
Прости врагам, да ненависть и злоба
Твоей души на миг не осквернят.
Останься ты кротка, чиста, безгрешна,
Какой была всю жизнь: пусть в миг твой смертный
Душа твоя, как чистая голубка,
К Всевышнему на небо воспарит.

Графиня

Как, разве ты... Как, разве неизбежно
Я умереть должна?

Граф

Да! Неизбежно!

Графиня

Но если я к ногам твоим паду,
И обнимать твои колени стану,
И слезы лить, – ты пощадишь меня?

Граф

Нет, нет! Поверь, я не могу, не властен...
Ведь знаешь ты, что всякие мученья
Я за тебя с веселием приму...
Но я теперь не властен над собой.

Графиня

Но если я начну кричать и криком
Перебужу всех в доме, – что тогда?

Граф

Но ты письмо читала, так припомни,
Что сказано в конце.

Графиня

Ах, Боже, Боже!

Там сказано... я вспомнила теперь!..
Я вспомнила, что смерть за ослушанье
Тебе грозит. О, да, теперь, конечно,
Я умереть должна... Да, я теперь готова,
Да, я теперь желаю умереть,
И смертный миг мне больше уж не страшен...
Но погоди! Что станется теперь
С несчастными малютками моими?
Молю тебя, мой друг, ни на минуту
Ты в доме их своем не оставляй,
А отошли с надежным человеком
К сестре моей: у ней ведь нет детей,
А к нашим так привязана она,
Что матерью им будет самой нежной.
Готов ли ты мою исполнить просьбу?

Граф

Клянусь тебе ее исполнить свято.

Графиня

Теперь, мой друг, готова к смерти я...
Нет, погоди: ты слышишь – пробудился
Малютка наш прекрасный: плачет он.
Позволь его мне грудью покормить
В последний раз; потом мою молитву
В последний раз я совершу пред Богом,
Прося в грехах прощенья, а потом...
Потом, мой друг, простимся мы навеки!..¹⁷

III

По площадям и улицам Толедо
Между дворцом и церковью соборной
Стоял народ громадою сплошной:
Со всех концов столицы королевской,
Из ближних сел, и городов, и замков,
Толпы граждан, монахов, поселян,
И рыцарей, и странников, и нищих
Стеклись сюда к дню свадьбы инфантины
На празднество роскошное взглянуть.
Но сумрачен был вид толпы народной
И выделась на лицах изумленных
Тревожного, тяжелого вопроса
И скорбного недоуменья тень.
И сдержанный, глухой какой-то ропот
По временам в народе проносился,

¹⁷ Французский переводчик и истолкователь сборника народных испанских романсов в предисловии к романсу «Граф Аларкос» старается доказать посредством исторического объяснения нравов эпохи, что умерщвление жены Аларкоса самим Аларкосом по повелению короля не заключает в себе ничего невероятного. Он говорит следующее: «Предлагая читателям этот рассказ, мы считаем нужным сказать несколько слов о двойственном характере власти, которою пользовались испанские короли в Средние века. Как политические деятели государства испанские короли имели только ограниченную власть, против которой не раз восставали сильные вассалы. Но как верховный судья испанский король вне своей политической деятельности в своих частных сношениях с подданными обладал неслыханно широкими правами: он имел над каждым из своих вассалов власть почти безграничную, власть, какую имел в то время отец семейства над своими детьми; он распоряжался как хотел не только их имуществом и их жизнью, но даже их совестью. Обращаясь к романсу “Граф Аларкос”, мы просим читателей не терять из виду нашей заметки». – *Примечание Б.Н. Алмазова.*

Как моря шум злоеший перед бурей:
Известием неожиданным озадачен
Был весь народ: еще не смолкли толки
В устах его о смерти непонятной,
Постигшей вдруг супругу Аларкоса,
Как снова весть неожиданная промчалась,
Что Аларкос помолвлен с инфантиной.
Уж собрался в палатах короля
Почетный сонм всей знати королевства:
Сановники, вельможи, царедворцы,
Все в золоте и камнях самоцветных,
Стояли там блестящею толпой
И царственной невесты ожидали,
Чтоб в шествии торжественном всем сонмом,
Сопроводять ее до алтаря.
И вот она предстала перед ними
Худа, бледна, как призрак, но прекрасна –
Исполнен был спокойствия, величья
И гордости ее блестящий взор,
И на устах холодных, помертвелых
Приветная виднелась улыбка.
Но лишь она явилась в дверях,
Как странное какое-то смущенье,
Таинственный, всем непонятный ужас
Собранием внезапно овладели,
Какая-то мучительная тяжесть
Всем на душу мгновенно налегла, –
И тишина повсюду гробовая
Настала вдруг: как будто инфантина
Давила всех присутствием своим.
Когда ж она, прошед перед толпой
Через весь зал, сокрылась из виду, –
То вырвался у всех в одно мгновенье
Из груди вздох: как будто вся толпа
Вдруг вырвалась на свежий вольный воздух
Из душного подземного затвора.
Вот двинулся к собору из дворца
Торжественно венчальный поезд пышный;
Раздвинулись народные толпы
Пред царственной невестою – и вмиг

Все головы пред нею обнажились
И раздались было кой-где в народе
Приветственные клики в честь ее,
Но замерли застенчиво и робко.
И двигался блестящий поезд брачный
По площадям и улицам Толедо,
Среди толпы и мрачной, и безмолвной,
Как шествие печальных похорон.

А между тем день ясный помрачался:
Над поездом по небу подвигалась
Вся черная, как траурный покров,
И грозная, как гнев небесный, туча,
И слышались вдали раскаты грома.
И все сильнее слышались они,
И все росла, росла по небу туча
И, наконец, задвинула все небо.
И вот, когда достиг до церкви поезд
И поднялась на паперть инфантина, –
Вдруг с яростью завыл свирепый вихрь
И ринулся, взметая пыль, по стогам.
И потряслись со треском и со звоном
Железные листы церковной кровли,
И молния змеею исполинской
Из черных туч над папертью сверкнула –
И гул и треск удара громового
Как бы потряс весь храм и всю окрестность.
И трепетом холодным тот удар
Отозвался в груди преступной девы:
Она едва-едва не пошатнулась,
Едва-едва не вскрикнула от страха,
Но, в тот же миг собою овладев,
С осанкою свободной, величавой
И с прежнею улыбкой на устах
Вступила в храм, блистая красотой.

Уж там стоял дон Аларкос. Ужасен
Был вид его; никто б не мог узнать
В нем прежнего красавца молодого –
В короткий срок иссохло, пожелтело
И резкими морщинами покрылось

Его лицо, и кудри побелели
И развились, и впалые глаза
Светилися болезненным огнем
И, будто бы в безумии, блуждали
По сторонам. Увидев инфантину,
Он задрожал всем телом и невольно,
И ужаса, и отвращенья полон,
Закрыв глаза рукой и отшатнулся...
И пробежал в толпе чуть слышный шепот,
И взоры всех пытливо и тревожно
На жениха с невестой устремились;
Но близь него стоявший царедворец,
Склонясь к нему с холодно-строгим видом,
Сказал ему, для всех неслышно, что-то;
Тогда, пришед в себя, граф Аларкос
Дрожащею и хладною рукою
Повел свою невесту к алтарю.

Тогда предстал, блистая в облачени,
Навстречу им служитель алтаря,
И раздались под сводами собора
Величественно-мощные раскаты
И переливы стройные органа,
И пение согласных голосов, –
И начался святой обряд венчанья.
Но лишь успел священник произнести
Призвание Господней благодати,
Как молния по церкви в полумраке
Пылающим потоком пролилась, –
И грянул гром. И молния опять
Все облила волной дрожащей света,
И снова гром за молнией ударил,
И молния вновь вспыхнула, и снова
За нею гром раздался, и за громом
Вновь молния всю церковь осияла.
И молния за молнией, сверкая,
В один поток слилася бесконечный,
И каждое мгновенье гром за громом
Катился вслед, и громы все слились
В один глухой и непрерывный гул.

И заглушил их рокот звук органа,
И пение молитвенное клира,
И возгласы священника. Все в страхе
И трепете чего-то ожидали.
И вот, когда священник возгласил
Последние великие слова
И таинство великое свершилось, –
В тот миг как бы разверзлись небеса
Из края в край; и целым морем света
И пламени на землю вдруг дохнули,
И грянул гром с такою силой лютой,
Что дрогнул весь собор до основанья
И грянули над ним и загудели
Громадные колокола все разом,
И обуял всех ужас в то мгновенье:
У всех глаза закрылись невольно,
И мысль одна у каждого мелькнула,
Что час его последний наступил.
Но грозное мгновенье миновало –
И обмерли от ужаса все снова:
Граф Аларкос недвижимый, бездыханный
Лежал у ног второй своей жены.

IV

В монастыре пустынном и смиренном
Кончалася в страданиях и тоске
Монахиня. С распятием в руках
Стоял пред ней монах, подвижник строгий,
И исповедь ее в молчаньи слушал.
– Святой отец! – так говорила старцу
Монахиня. – Мои грехи велики:
Уже три дня и три бессонных ночи
Борюся я в мученьях нестерпимых
Со смертью; но эти муки легче
Грехов моих. Ты ужаснешься, старец,
Когда я их открою пред тобой.
Хоть ты живешь давно вдали от мира,
Но шум молвы греховной, злоязычной,
И в келию затворника, как воздух,

Как солнца луч, врывается сквозь щели.
Так, верно, ты уж слышал не однажды
Рассказ о том, как смертью внезапной
Скончалась графиня Аларкос,
Как муж ее венчался с инфантиной
И молнией был в церкви поражен,
И как король наш доблестный и добрый,
Услышав весть о смерти Аларкоса,
От горести сошел за ним в могилу.
И знаешь ты, что после смерти мужа
Вдруг скрылася куда-то инфантина
И что никто не знает, где она.
Так знай, она теперь перед тобою!
Уж десять лет как со ступеней трона
Я в эту келью бедную сошла,
Чтоб замолить грехи мои пред Богом:
Отец святой, ты слышал, что народ
Подозревал меня в убийстве тайном,
И, верно, ты народную молву
Счел клеветой; так знай, что глас народа
На этот раз был вправду Божьим гласом.
Трепещешь ты! Тебе, святому старцу,
И вид один преступницы ужасен;
Но должен ты с терпеньем христианским
Моих страстей и беззаконий повесть
Всю выслушать.

Зерном всех преступлений,
Всех темных дел моих была любовь –
Безумная любовь к дон Аларкосу.
Дон Аларкос был сирота и с детства
Был взят отцом моим на воспитанье;
Как брат с сестрой, мы вместе с ним росли.
Уж с детских лет любви к нему глубокой
В моей душе зародыш разрастался,
Но уж с тех пор слепая, злая гордость
Во мне в борьбу с любовью вступила.
Дон Аларкос был старше меня,
Но я его в своей держала власти:
Он мне во всем без спору подчинялся...

Меня любил он горячо и нежно;
Но все его сердечные порывы,
Все нежные слова его и взгляды
Встречала я насмешкой ядовитой –
Безжалостно ему терзала сердце
Притворною холодностью моей.
Обидно мне, неловко, стыдно было,
По гордости моей неумолимой,
Открыть пред ним любовь мою хоть взглядом,
И за нее сама перед собой
Я в гордости униженной краснела;
Казалось мне постыдным униженьем
Кому-нибудь всем сердцем покориться.
А между тем я чувствовала ясно,
Что всей душой моею непреклонной
Покорена навеки Аларкосу.
О, как тогда я жаждала, стремилась
Исторгнуть страсть из сердца моего,
Чтоб чувствовать себя свободной, сильной,
Чтобы царить над всеми безгранично
Своей красотой, и властвовать, и двигать
Сердцами всех по прихоти моей!
Ко мне текли толпами женихи,
Но с гордою холодностью суровой
Я их мольбы отвергла навсегда.
Вот, наконец, и скромный Аларкос,
Преодолев застенчивость и робость,
Мне предложить решился руку. Долго
В моей душе с любовью страстной, жгучей
Боролась упорно злая гордость.
И гордость верх над страстью одержала:
Дон Аларкос отказ мой получил.
Он долго был в отчаяньи; однако
С своей судьбой он как-то примирился
И в брак вступил с красавицей известной,
Подругою и сверстницей моей.
Тогда во мне вскипели с новой силой
И поднялись и гордость, и любовь:
Они теперь в борьбу уж не вступали,

Но, заключив союз против меня,
Едва совсем мне разум не затмили.
«Он мог ее, ее мне предпочесть, –
Твердила я в каком-то исступленьи,
И ревностью, и злобою сгорая, –
Он предпочесть мне смел кого-нибудь!
Он мог меня забыть для новой страсти!
Он мог снести отказ мой, и не умер
С отчаянья, и, потеряв меня,
Утешился, женившись на другой».
Средь этих мук, я, наконец, решилась,
Чтоб успокоить страждущую гордость,
Во что б ни стало вырвать Аларкоса
Из сладостных супружеских объятий
Соперницы ликующей моей
И вновь его к ногам моим повергнуть.
Вот, наконец, миг роковой настал:
Открылась я в любви пред Аларкосом,
И в тот же миг в груди его проснулась,
И вспыхнула, и охватила душу
Насильственно подавленная страсть.
И стал молить, стал требовать упрямо
Он тайного свидания со мной
И в верности до гроба мне поклялся.
Но не могла решиться долго я
Идти на грех – навек лишиться чести,
А главное, хотя на миг единый
Пред кем-нибудь душою преклониться
И показать покорность Аларкосу.
К тому ж тогда так было мне отрадно,
Так сладостно его томить и мучить
Отказами суровыми моими.
Но, наконец, ему я отдалась, –
И с той поры, как бы по волшебству,
Дон Аларкос внезапно изменился:
Он охладел ко мне, он избегал
Свидания со мной, и стал он мрачен,
Терзаемый уныньем и тоской.
Раскаянье и совести мученья

Сменили в нем любви преступной пыл:
Он чувствовал теперь себя преступным
Пред доброю и верною женой;
Его душе возвышенной и чистой
Казалось противно, ненавистно
Притворствоваться всечасно перед ней –
Ласкать ее, тая в душе измену.
И он меня покинул навсегда;
Но навсегда осталось со мною
Бесчестие; лишь браком с Аларкосом
Могла его от света я сокрыть.
Тогда-то я пошла на преступленье
И женщину невинную, святую,
Руками мужа, преданного ей,
Ей милого, безжалостно убила.
Я думала, что этим преступленьем
Уже совсем достигла я до цели
Всех тайных дум и темных ков моих:
Я думала, что брак мой с Аларкосом
Спасет меня перед судом людским
От вечного бесславия – и что же?
Небесный суд разрушил в миг единый
Все замыслы мои: дон Аларкос
Мне мужем был всего одно мгновенье,
И смерть его, карающей десницей
Сорвав покров с бесчестья моего,
Меня на суд пред светом выставляла...
О, как тогда скорбела горько я,
Что не меня казнил огонь небесный:
Тогда любви моей постыдной тайну
Я унесла б с собой во мрак могилы.
Отец святой, я знаю, как ужасен,
Как черен грех, мне душу тяготящий,
Но десять лет и день и ночь в молитве
Смиренно лью я слезы покаянья;
Уж десять лет казню и изнуряю
Я плоть свою: железные вериги,
Мне истерзав изнеженное тело,
Впились в него, вросли в него глубоко,

И тяжестью своею сокрушили,
Разрушили мне силы молодые.
Молю тебя, святой отец, молю
Мне отпустить мой грех. Мне страшно, страшно
С ним умереть, – предстать в загробный мир
Здесь, на земле, тобою осужденной:
Я вся дрожу, я млею, волос дыбом
Становится на голове моей,
Хладееет кровь и меркнет свет в глазах,
Когда себе хотя на миг представлю,
Какая казнь мне за грехи мои
Готовится за гробом в жизни вечной.
О, отпусти мне их, молю тебя;
Когда в тебе и к грешнице есть жалость,
То ты, хотя из жалости, спаси
Несчастную беспомощную душу:
Довольно я и на земле страдала.
Скорей, скорей, молю тебя, прости
Ты надо мной прощающую руку..
Скорей, скорей, быть может, миг последний
Приблизился: мне мнится, что злой ангел
Уж за душой моей сюда пришел
И над моим склонился изголовьем:
Я чувствую, как огненным дыханьем
Его уста уж веют надо мной..
Еще лишь миг – и он уже исхитит
Мою грехом опутанную душу!..
Что ж медлишь ты, святой отец?! Спаси,
Спаси меня!»...

И грешница, рыдая,
В отчаяньи себе ломала руки
И с воплями взывала о прощеньи
К духовнику. Но духовник седой,
Признанием нежданным потрясенный,
Трепещущий, разгневанный и бледный,
Пред грешницей великою стоял
И, в ужасе глаза потупив в землю,
Молчание в раздумии хранил.

Из поэтического наследия Б.Н. Алмазова

АРТИСТУ¹⁸

Да позволят взять мне лиру,
Чтоб, по мере сил моих,
Подколесину и Лиру
Я пропел хвалебный стих.

Исполать, скажу я с чувством,
Добрый, честный наш артист,
Что пред Богом, пред искусством
И людьми – ты прав и чист.

Что назло толпе и моде,
Чуждый западных начал,
Видишь в русском ты народе
Человека идеал.

Враг дендизма и отличий,
Сохранил ты русский ум,
Православный наш обычай,
Величавый наш костюм.

Не заманивал вниманья
Фарсом вызванных похвал,
Презирал рукоплесканья
И толпе не потакал...

Список использованных источников и литературы

1. Алмазов Б.Н. Сочинения: В 3 т. – М.: Университетская тип., 1892. – Т. 1 – 3.
2. Алмазов Б.Н. Из поэмы «Крещение Владимира». – М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1901. – 39 с.
3. Алмазов Б.Н. Мария Египетская. – М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1901. – 32 с.

¹⁸ Публ.: Русский вестник. – 1889. – Т. 202. – № 6. – С. 97. Оригинальное стихотворение Б.Н. Алмазова, обращенное к П.М. Садовскому. Содержит упоминание о роли Лиры, сыгранной П.М. Садовским.

4. Алмазов Б.Н. Отшельник (Св. Алексей человек божий). Выдержки из стихотворения / Под ред. прот. А.А. Дернова. – СПб.: [Постоянная комиссия народных чтений Министерства народного просвещения], 1911. – 22 с.

5. Алмазов Б.Н. Старая русская партия: [Стихи]. – СПб.: тип. Т-ва Р. Голике и А. Вильборг, 1912. – 14, [2] с.

6. Алмазов Б.Н. Щедрый богач: [Рассказ в стихах]. – М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1901. – [2], 37 с.

7. Пленник. Испанская легенда. (Из “Romancego”). Из посмертных стихотворений Б.Н. Алмазова // Русский вестник. – 1889. – Т. 203. – № 7. – С. 174–181.

8. Алмазов Б.Н. Артисту. Из посмертных стихотворений // Русский вестник. – 1889. – Т. 202. – № 6. – С. 97.

9. Одиссей (из Шиллера) («Долго отчизны искал сын хитроумный Лаэрта...») / Пер. Б.Н. Алмазова // Русский вестник. – 1862. – Т. 39. – № 6. – С. 670.

10. Колумб (из Шиллера) («С Богом, отважный пловец! Пусть раздаются насмешки!...») / Пер. Б.Н. Алмазова // Русский вестник. – 1862. – Т. 39. – № 6. – С. 702.

11. Художнику (из Анпиана) / Пер. Б. Алмазова // Русский вестник. – 1864. – Т. 51. – № 5. – С. 343–344.

12. Алмазов Б.Н. Истина. Восточное сказание // Русский вестник. – 1861. – Т. 36. – № 11. – С. 297–308.

13. Алмазов Б. Ничтожество (Подражание восточному) // Русский вестник. – 1871. – Т. 96. – № 11. – С. 256–260.

14. Алмазов Б.Н. Подражание Шенье («Все ревность, все любовь, – все муки жгучей страсти!...») // Русский вестник. – 1862. – Т. 37. – № 1. – С. 414.

15. Алмазов Б.Н. Подражание Шенье («В дни жизненных невгод, когда моя казна...») // Русский вестник. – 1862. – Т. 37. – № 2. – С. 702.

16. Алмазов Б. Наяда (Подражание А. Шенье) // Русский вестник. – 1862. – Т. 39. – № 5. – С. 274.

17. Алмазов Б. Перед барельефом (Подражание А. Шенье) // Русский вестник. – 1862. – Т. 40. – № 8. – С. 659–660.

18. Алмазов Б. Примирение (Подражание А.Шенье) // Русский вестник. – 1862. – Т. 41. – № 9. – С. 372–374.

19. Алмазов Б. Успокоение (Подражание Китсу) // Русский вестник. – 1862. – Т. 38. – № 4. – С. 750–752.

20. Алмазов Б. Граф Аларкос // Русский вестник. – 1872. – Т. 101. – № 10. – С. 778–811.